

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – № 5 (25). – 2006. – С. 53-59.

2. Василенко В.Н. Региональный рынок труда: особенности функционирования: монография / В.Н. Василенко, М.В. Жилина. – НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Юго-Восток, 2010. – 223 с.

3. Классификация статистических данных о составе рабочей силы, экономической активности и статусу в занятости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000080r.htm

4. Хачемизова М.А. Роль занятости в повышении уровня жизни населения / М.А. Хачемизова // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2009. – № 1. – С. 20-25.

5. Аглиуллина Р.Ф. Занятость населения как экономическая категория / Р.Ф. Аглиуллина // Вестник УлГТУ. – 2016. – № 1 (73). – С. 74-76.

6. Золкин Е.Ю. Социально-экономическое содержание и основные формы занятости населения / Е.Ю. Золкин. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. – С. 72-73.

7. Иванова В.Н. Управление занятостью населения на местном уровне / В.Н. Иванова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.

УДК 005.572
DOI

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Деяева Л.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализирована структура процесса управленческого консультирования. Выделены основные группы методов консалтинга, выявлены особенности методов диагностики. Предложена классификация методов управленческого консультирования, базирующаяся на основе этапов консультационного процесса.

Ключевые слова: управленческое консультирование, консалтинг, методы управленческого консультирования, методы диагностики, организационная диагностика.

DIAGNOSTIC METHODS IN MANAGEMENT CONSULTING

Dedyeva L.M.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department
of Non-Production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the structure of the management consulting process. The main groups of consulting methods are highlighted, the features of diagnostic methods are revealed. A classification of management consulting methods based on the stages of the consulting process is proposed.

Keywords: *management consulting, consulting, methods, methods of management consulting, organizational diagnostics.*

Постановка задачи. В настоящее время мировая экономика переживает эпоху глобализации, которая порождает периодически возникающие финансовые кризисы, ожесточённую конкуренцию и новые опасности для бизнеса. Пандемия коронавируса и карантинные меры по её сдерживанию оказали масштабное шоковое воздействие на мировое хозяйство. Нестабильность стала нормой жизни. Предприятия вынуждены радикально совершенствовать свою деятельность не только из-за конкуренции, но и ради выживания. Большинство экспертов уверены, что в ближайшие десятилетия бизнес-среда станет ещё более волатильной.

В связи с такими вызовами современности в реальном секторе экономики возникает повышенный спрос на качественное управленческое консультирование, направленное на предоставление профессиональных услуг, связанных с практическими проблемами управления. К их числу можно отнести: идентификацию и анализ проблем и возможностей в организациях; разработку альтернативных вариантов решения этих проблем; оказание помощи в реализации рекомендаций и внедрении конструктивных изменений, которые признаны целесообразными.

Консультанты используют наиболее эффективные методы и технологии менеджмента, лучшие деловые практики, уровень их компетентности позволяет реализовать современные цифровые бизнес-стратегии. Консалтинговые компании обладают необходимым методическим инструментарием, который позволяет им произвести разработку проекта и довести его реализацию в организации до успешного завершения. Управленческое консультирование становится реальным фактором практической помощи организациям в условиях цифровизации и требует совершенствования имеющихся подходов и методов консалтинга.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам исследования управленческого консультирования посвящены работы известных зарубежных и отечественных учёных: М. Кубра, Д. Майстера, Г. Хенцлера, В. Алешниковой, А. Блинова, В.В. Дорофиенко, И.А. Посадского, А. Пригожина и других. В ряде научных трудов рассматриваются методологические основы консалтинга, понятийный аппарат, принципы, виды и методы процесса консультирования. Вместе с тем динамические процессы, протекающие в экономике, и цифровая трансформация бизнес-процессов вызывают необходимость постоянного изучения и совершенствования методов консалтинга.

Как справедливо утверждают Апенько С.Н. и Шавровская М.В., выбор методов и технологий управленческого консультирования в определённой мере зависит от типа организации-клиента, его формальных и неформальных признаков. Применяемые чаще всего на практике методы они предлагают объединить в группы в зависимости от модели консультирования [1].

При процессном консультировании выделяют методы организационной диагностики, сценарный, рефлексивный методы, тренинг, аудит процессов, групповую работу, игровые методы. В части консультирования по управлению проектами – методы, применяемые при разработке проекта, проблемные модерации и семинары, обучение. Выделяемые авторами методы

консультирования по существующим нормам, стандартам, технологиям, которые в основном используются узкими специалистами, можно отнести к экспертному консультированию. Методы социально-психологического тренинга, коучинг, работа в группах, переговорные технологии, обучение относятся к HR-консалтингу, которые применяются при консультировании вопросов по корпоративной культуре, организационному климату, образованию команды в организации [2].

Характеризуя специфику диагностики как необходимого этапа консалтинга, С.И. Некрасов и О.В. Бусыгин рассматривают метод организационной диагностики, основанный на методологии общего аудита и социальной диагностики организаций, определяют инновационный метод в рамках управленческого консультирования [3].

Актуальность. Как показывает мировая практика, организации используют услуги консультантов по управлению, преследуя различные цели. Чаще всего – это желание получить от консультантов объективную и независимую оценку того или иного проекта или решения, определить конкретные организационные проблемы и найти пути их преодоления, получить необходимую информацию для принятия решений по конкретным вопросам.

Многие предприятия приглашают консультантов для разработки и реализации новых методов планирования, контроля, управления информацией, установления деловых связей с поставщиками, потребителями или инвесторами. Иногда для решения долгосрочных или часто возникающих организационных проблем клиенты включают консультантов в штат или заключают договора на условиях аутсорсинга.

Необходимость управлять изменениями в условиях возрастающей сложности систем продолжает оставаться нелёгкой задачей для компаний. Внедрение системы управления изменениями невозможно без подготовки сотрудников. Поэтому компании часто прибегают к помощи консультантов при планировании и реализации организационных изменений [4].

Современные рыночные тенденции чётко обуславливают необходимость развития существующих методов организации консалтинговой деятельности, направленных на постоянное повышение эффективности и качества предоставляемых услуг, а также способствующих решению ключевых задач и наиболее полному удовлетворению потребностей клиентов.

Темпы изменений, которые происходят в бизнес-среде, значительно усиливают роль управленческого консультирования. Успешно действующие компании отличаются от обанкротившихся тем, что благодаря привлечению консалтинговых фирм они имеют возможность разработать эффективную систему приспособления к изменениям во внешней среде [5].

К основным задачам управленческого консультирования следует отнести проведение диагностики проблем, волнующих клиента; разработку рекомендаций, которые основываются на профессиональном диагнозе состояния бизнеса; оказание помощи топ-менеджменту организации в реализации рекомендаций; обучение работников, задействованных в осуществлении проекта, проведение тренингов, содействие в повышении их квалификации; существенное повышение эффективности работы организации-клиента.

Цель статьи – исследование процесса управленческого консультирования и систематизация методов консалтинга для решения сложных задач, возникающих перед топ-менеджерами компаний в условиях потока прорывных инноваций и новых требований к управленческому консультированию.

Изложение основного материала исследования. В научной литературе существует много определений понятия «управленческое консультирование». Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является следующее: «Управленческое консультирование – это профессиональная помощь хозяйственным руководителям и управленческому персоналу различных организаций в диагностике и решении проблем и задач их функционирования и развития, осуществляемая специалистами по управлению в форме услуг» [6].

Управленческое консультирование необходимо компаниям при перестройке бизнеса и осуществлении изменений: от стратегического планирования до полной реорганизации предприятий; в ходе восстановления бизнеса и решения проблем, связанных с неплатёжеспособностью (кризис-консалтинг); при слиянии компаний и приобретении собственности; при разработке и анализе инвестиционных проектов; при необходимости содействия в ходе подготовки финансовых прогнозов; при внедрении информационных технологий, разработке информационных систем, системной интеграции и т.п.

Необходимость решения сложных нетрадиционных задач, возникающих перед топ-менеджерами компаний, особенно в условиях прорывных информационных инноваций, выдвигает новые требования к управленческому консультированию. Основное назначение консалтинга в условиях цифровизации бизнеса заключается в содействии в выборе и достижении стратегических целей компании.

Сегменты управленческого консультирования можно разделить по отраслевой специализации оказываемых услуг; по решаемым функциональным задачам; по секторам, из которых привлекается клиентура (частный, государственный, некоммерческий); по форме отношений с клиентом (независимая консалтинговая фирма или внутреннее корпоративное подразделение стратегического планирования).

Результатом консультационной деятельности является инновационный продукт, выраженный в необходимых клиенту знаниях или инновациях в сфере управления. При этом результат деятельности должен быть актуальным, ценным для клиента и адекватным современным экономическим реалиям.

Качество полученного результата напрямую зависит, в первую очередь, от индивидуальных интеллектуальных способностей, уровня квалификации и компетентности консультантов по управлению, методологии консалтинговой деятельности.

Методология консультирования представляет собой совокупность методов, способов и приёмов исследовательской, аналитической и проектной деятельности консультантов при взаимодействии с сотрудниками компании клиента в ходе выявления проблем, поиска и разработки их решений.

На практике имеется целый ряд методов осуществления консультационной деятельности. Под методом консультирования понимается общая схема действий консультанта, выработанная на основе обобщения предыдущего успешного опыта выполненных консультаций.

Системный подход применительно к данному процессу позволяет сформулировать состав подпроцессов (этапов) поиска проблем и их решения путём установления отношений следования между этапами, выстроить так называемую системную последовательность консалтингового процесса. В самом общем виде данная последовательность включает этапы анализа (диагностики), выявления цели и проектирования (поиска средств достижения целей), реализации и оценки результатов и принятия решений в самых разных и сложных системах управления. Процесс консультирования представляет собой совместную деятельность консультанта и клиента с целью решения

определённой задачи и осуществления желаемых изменений в организации клиента. Большинство исследователей и практиков выделяют три стадии в структуре консалтингового процесса: предпроектную, проектную и послепроектную (рис. 1) [6].

Рис. 1. Структура процесса консультирования

На первой стадии консалтингового процесса руководство предприятия, после безуспешных попыток решения проблем собственными силами, осознаёт необходимость привлечения консультантов со стороны. Создаётся рабочая группа, менеджеры осуществляют поиск источников информации о консалтинговых компаниях, их услугах, базовых условиях сотрудничества.

Составляется перечень консультантских организаций для участия в конкурсе. Руководство предприятия формулирует проблему, разрабатывается техническое задание и рассылается консалтинговым компаниям приглашение для участия в конкурсе. Рассматриваются технические и финансовые предложения консалтинговых компаний, проводится конкурс и заключается договор на выполнение консалтинговых услуг.

Проектная стадия – важнейшая в структуре консалтингового процесса. К основным целям проектной стадии следует отнести: определение конкретных результатов, проблем и направлений работы организации-клиента; обеспечение разработки рекомендаций решения проблем и механизма их внедрения; осуществление полной реализации запланированного проекта. Проектная стадия включает в себя ряд крупных этапов.

1-й этап – организационная диагностика: определяются её цели и масштабы; осуществляется сбор данных об объекте и их обработка, определение проблем; представление клиенту результатов диагностики.

2-й этап – разработка рекомендаций: определение поля допустимых решений, разработка и представление руководству клиентской организации рекомендаций, определение сроков и желательных результатов. На этом этапе осуществляется согласование и проведение организационных интервенций –

мероприятий, связанных с воздействием на организацию, которые призваны внести в её деятельность позитивные изменения и закрепить их.

3-й этап – внедрение рекомендаций: разработка программы внедрения; внедрение проекта и контроль; оценка результатов проекта; подведение итогов и окончательное завершение консультационного проекта; представление результатов.

Послепроектная стадия консалтингового процесса включает окончательные финансовые расчёты клиента с консультантом; анализ изменений, произошедших в организации клиента в результате реализации проекта, оценку эффективности и поиск идей для новых проектов; самоанализ деятельности консультанта по проекту с целью совершенствования методов его работы.

Консультационный рынок очень динамичен, что вызывает необходимость постоянного обновления методологических подходов к консультированию, обуславливает необходимость развития существующих методов организации консалтинговой деятельности, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг.

Методы управленческого консультирования являются регламентирующим действием и способом решения управленческих задач клиента. Совокупность взаимосвязанных консалтинговых методов, направленных на решение определённого класса управленческих задач, является методическим инструментарием процесса управленческого консультирования.

Разработке консалтингового проекта и принятию решений предшествует этап диагностики проблем, а завершает процесс – этап реализации управленческих решений и внедрения проекта. Классификация методов принятия управленческих решений, построенная на основе системной последовательности процесса управленческого консалтинга, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация методов консультирования

Методы, используемые на этапе *диагностики*, обеспечивают её достоверное и наиболее полное осуществление. В их составе выделяют методы сравнения, факторного анализа, моделирования и прогнозирования. Все эти методы осуществляют сбор, хранение, обработку и анализ информации, фиксацию важнейших событий. Набор методов зависит от характера и содержания проблемы, сроков и средств, которые выделяются на этапе постановки.

Для сбора информации, как правило, используются методы диагностического интервью, анкетирование, анализ показателей результативности, изучение документов, наблюдение, тестирование.

На этапе обработки информации консультанты могут использовать две группы методов: статистические и экспертные. К первой группе относятся такие методы, как регрессионный и факторный анализ. Среди экспертных методов наиболее популярными являются SWOT-анализ, PEST-анализ, метод Дельфи, метод сравнения, методы «Метафора», «Крестовина», и др.

Для определения проблем в организации клиента консультанты применяют метод причинно-следственного анализа (диаграмма Исикавы), метод организационных патологий, методы определения приоритетов проблем, «дерево целей» с использованием экспертных оценок, методы оценки приоритетов проблем (экспертный и логический анализ), метод построения графа проблем.

К группе методов разработки и оценки решений относятся методы выработки альтернативных решений, методы анализа качества принимаемых решений, методы групповой работы.

Чаще всего консультанты используют в работе с клиентами алгоритм Альтшуллера, «мозговой штурм», морфологический анализ, синтезирующий метод. Создание экспертных оппонированных групп имеет целью совместить методы самостоятельного научного познания и мозгового штурма. Метод сосредоточения на свойствах состоит в том, что консультант или коллектив, который решает проблему, определяет основные независимые переменные показатели, параметры или свойства предмета или понятия. Для стимулирования оригинальных замыслов в ходе разработки рекомендаций консультанты применяют метод принудительного создания. Синтезирующий метод направлен на выработку только одного, но обязательно нового и оригинального решения.

В процессном консультировании работа в малых группах является решающей, так как с помощью консультанта творческий потенциал участников резко активизируется, и за короткий срок могут быть выработаны решения, определяющие развитие этой компании на длительный срок.

В методах работы с клиентом выделяется группа обучения и тренировки персонала клиентской организации. Классическим методом обучающего консультирования является так называемый лабораторный метод (метод Т-группы). Его применение предполагает создание специальных групп сотрудников организации клиента, в которых обучение ведётся по особым методикам, с использованием собственных технологий.

К методам развития творческого потенциала руководителей клиентской организации следует отнести метод инновационного консультирования. Он заключается в профессиональной помощи руководителям и персоналу компании в принципиально новом решении сложных нестандартных проблем их деятельности. Консультант, специализирующийся в области инновационного консультирования, выступает не как носитель некоторой содержательной точки зрения, а как помощник при выработке таковой самими членами организации.

Его задача – запуск механизмов самоуправления, самоорганизации и саморазвития. Для эффективного ведения обсуждения он может использовать целый ряд приёмов: элементы лекции, «мозговой штурм», работы в малых группах.

Среди методов повышения мотивации персонала и руководителей к изменениям в организации следует выделить методы убеждения, методы использования чувства напряжения и тревоги, методы поощрения и наказания и т.д. Для осуществления этапа внедрения изменений можно выделить такие методы, как участие и вовлечение, помощь и поддержка, переговоры и согласие, манипуляции и принуждение. Опытные консультанты должны понимать их преимущества и ограничения, а также знать области применения [1].

Выводы. Сегодня рынок консалтинговых услуг предъявляет серьёзные требования к методам управленческого консультирования, ориентируя на конкретизацию методик и прикладное значение исследований. Основным фактором успеха консультационного проекта является мастерство консультанта, владение современными методами консультирования.

Наличие традиционных методов исследования и анализа не определяет однозначность их использования в каждой конкретной ситуации. Сущность консалтинга предопределяется возможностью индивидуального подхода к клиенту и поиском нестандартных решений поставленных задач.

Работа консультантов становится интеллектуально более сложной, требующей неординарных аналитических способностей, знания систем управления, организационных и бизнес-стратегий, способности генерировать решения и постоянного развития компетенций. В сфере консалтинга предстоят преобразования интеллектуальной логистики. Форма организации консалтинговых проектов стремительно меняется в сторону сетевой, виртуальной модели, включающей разные методы и возможности – телеконференции, цифровые студии, онлайн-команды, бизнес-акселераторы, центры компетенций, различные инструменты социального интернет-взаимодействия.

Список использованных источников

1. Апенько С.М. Новые технологии и методы управленческого консультирования / С.М. Апенько, М.Н. Шавровская. // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2012. – № 3. – С. 122-126.
2. Деяева Л.М. Развитие консалтинговой деятельности в условиях цифровизации / Л.М. Деяева // Менеджер. – 2019. – № 4. – С. 161-170.
3. Некрасов С.И. Взаимосвязь общего аудита и организационной диагностики в управленческом консультировании / С.И. Некрасов, О.В. Бусыгин // Научный вестник МГТУ ГА. Серия: История, философия, социология. – 2009. – № 142. – С. 186-188.
4. Григан А.М. Управленческая диагностика: теория и практика: монография / А.М. Григан. – Ростов н/Д.: Изд-во РСЭИ, 2009. – 316 с.
5. Акимочкина Т.А. Развитие подходов к разработке моделей управленческого консалтинга / Т.А. Акимочкина, Е.В. Алексеенко // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2018. – № 3. – С. 11-15.
6. Дорофиенко В.В. Управленческое консультирование: учебное пособие для студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / В.В. Дорофиенко, Л.М. Деяева. – 2-е изд., доп. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 256 с.